

POLKA EL PILÉ.

NUEVA TRIQUINA.

Voy á deciros del amor
 lo que á las niñas pasará
 si no demuestran corazon
 y al que primero pase
 su cariño dan.

Es necesario ver
 si es un jóven formal
 ó para entretener
 amor viene á bnsar.

Si tiene el corazon
 dispuesto para amar
 con aficion

Sin cesar
 os mirará
 y el amor
 os fingirá;
 ojo pues
 que algun min
 no os engañe
 con mal fin.

Los mozos del dia
 que Satanás mas pilluelos son,
 no os fieis de ninguno
 que son todos iguales hoy,
 y á las que los creen

merecen si les sucede mal,
que son todos santos
con la piel de Satanás.

En el Casino Universal
de la Canuda fuíme ayer
vi las muchachas con su sal
bailar con sus amantes
el baile el pilé.

En brazos del galan
una niña pasó
y al mirarme al pasar
se me ruborizó.
Despues la fuí á buscar
y conmigo bailó
con gran afan.

Me escuchó
lo que conté
y creyó
yo no sé qué.

La ofrecí
mi dulce amor
y al momento
lo tomó.

Fáciles las niñas
son las que van á los bailes hoy
y les pasa el tiempo
y con este al fin la ocasion.

Y por vestir santos
algunas que creen bellas ser
se quedan al cabo
y hurañas suelen volver.

Tiene Cupido dios de amor
unas partidas sin igual
que á los muchachos por favor
á veces les consuelan
de tan grave mal.

Apunta al corazon
del hombre mas formal
y quita su corazon
un saco de percal,
O bien un polizon
es causa de su mal
sin curacion.

Pronto van
sin ton ni son
sin hallar
nada mejor
que aquel ser
tan especial
que es muchacha
por su mal.

Luego se desespera
y solo la culpa tiene él;
la mujer maldice
y con ella al cabo es cruel.
Y cuando no tiene
una niña a quien mirar ó ver
los pelos se arranca
y da contra la pared.

Junto á la reja va el galan
para sus penas reponer
que ya lé espera con afan
la que con engaños
se hace querer.

Despues de hablar con él
y de decirle adios,
ya se olvida del fiel
y piensa en otros dos
y como no es cruel
de todos anda en pos
sin oír á Dios.

Vuelve aquel
que se marchó
y la infiel
le finge amor.

Con afan
le dice al fin
que le causa
gran tilin.

A todos lo mismo
asegura y no es mentira, no
que de igual manera
por ella atendidos son,
Y si alguno pesca
este cree al solo amante ser
y mira á su esposa
como la mas fiel mujer.

LAS TRES FLORES. AMERICANA.

Hay tres flores delicadas
de hermosura y de color
y las tres enamoradas
las desvela el mismo amor.

Rosa esbelta es la primera
de perfume celestial,
tiene llena el alma entera
de cariño divinal.

Son sus hojas
coloradas
cual el tinte
del rubor.

Como todas
tiene espinas
que se clavan
al traidor.

De una linda mariposa
las tres desean la miel
que cual todas voluptuosa
en amor no es nunca fiel.
La flor bella se cimbreo
al mirarla á su redor
y la espera y la desea
cual la niña á su amador.

De las tres la mas modesta
Violeta, en el jardin,
la recatada y honesta
sin pasion nunca ruin.
Tambien quiere con desvelo
á la mariposa infiel,
es su cariño su cielo
y es la mariposa cruel.

Escondida
entre unas matas
no se atreve
á desplegar
Su belleza
sin segundo
que no tiene
flor igual.

Es su corona penetrante
que embriaga al respirar,
tiene miedo del amante,
y le busca á su pesar.

Mariposa turbulenta
á su cáliz llega al fin
y aquel beso que la alienta
es la envidia del jardin.

La otra flor es Azucena
que á la nieve envidia da
con su aroma el jardin llena
y aspirarla el aura vá.

Cual la vírgen se relata
y no se atreve al amor
y en sus hojas se retrata
la inocencia y el candor.

Mariposa
atolondrada
no te acerques
al berjel.

Que hay tres flores
que te adoran
y á ninguna
seras fiel.

La Azucena por tí muere
y la causa serás tú,
mariposa á la flor hiere
que á tu alma vierte luz.

La flor besa sin resabios
y liba su dulce miel
mortal herida en sus lábios
el amor lleva la infiel.

Va la mariposa errante
satisfecha su pasion.
busca en vano algun amante
que le de su corazon.

Ve una flor hermosa y bella
que le mira con desden
no quiere no ser su bien,

Sin consuelo
el aire surca
maldiciendo
su pasion.

Hasta entonces
venció á todos
ahora siente
su afliccion.

Mariposa enemorada
no pretendes al clavel
que una niña agraciada
sus ojos ya puso en él.

Ya reposa en dulce lecho
pues su mano le arrancó;
y en la ondulacion del pecho
dulcemente se durmió.

Es propiedad de Pujol y Castell.

Se halla de venta en casa los Sucesores de Antonio Bosch, Bou de la Plaza Nueva, n.º 13.
Barcelona.—Imprenta Peninsular, Asalto, n.º 69.